

ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA PROFILÁTICA NO PERÍODO PÓS-EXTUBAÇÃO

Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 112/Jul22 – Volume 26 / Por Revista NovaFisio

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6806812

Autores:

Andréia Patrícia de Brito¹
Gabriela Moraes do Nascimento²
Kênia Mendes Rodrigues Castro³
Wanderson Rocha de Carvalho⁴
Danilo Hávier Machado Rodrigues⁵
Domingos Sávio do Nascimento⁶

RESUMO

OBJETIVO: Analisar a eficácia da utilização da ventilação não invasiva profilática pós-extubação.

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura. Os critérios de inclusão foram: estudos nos idiomas português ou inglês e apenas estudos clínicos randomizados, publicados entre 2016 e 2022 que abordassem a temática proposta desta revisão e que apresentassem o Quallis A1. Foram excluídos: teses, revisões e pesquisas não disponíveis na íntegra.

RESULTADOS E

DISCUSSÃO: A amostra final deste estudo foi composta por sete estudos científicos que situavam entre os anos de 2016 a 2022. Todos os autores expostos desta revisão recorreram à ventilação não invasiva profilática como forma preventiva para evitar os riscos de reintubações, reduzir a mortalidade, tempo de internações e gastos hospitalares. Todos os sete estudos incluídos desta pesquisa instituíram o uso da ventilação não invasiva de maneira profilática, de forma a melhorar a oxigenação, evitar insuficiência respiratória pós-extubação nas primeiras 48 horas do evento e consequente reintubação. **CONCLUSÃO:** Com a verificação dos resultados obtidos, foi constatado que a ventilação não invasiva profilática foi a estratégia mais utilizada pelos fisioterapeutas, sendo aplicada nas primeiras 48 horas após esses pacientes serem extubados. Os critérios avaliados para o uso da estratégia foram a idade superior a 65 anos, piora da oxigenação e PH, doenças cardíacas ou respiratórias e o tempo da ventilação mecânica prolongada, a fim de reduzir as chances de esses indivíduos adquirirem uma possível insuficiência respiratória ou ocorrer uma reintubação.

Palavras-chave: Extubação. Ventilação não invasiva. Fisioterapeuta. Profilática.

ABSTRACT

OBJECTIVE: To analyze the effectiveness of post-extubation prophylactic non-invasive ventilation.

METHODOLOGY: This is an integrative literature review. The inclusion criteria were: studies in Portuguese or English and only randomized clinical studies, published between 2016 and 2022 that addressed the proposed theme of this review and that presented the Quallis AI. The following were excluded: theses, reviews and researches not available in full.

RESULTS AND DISCUSSION: The final sample of this study consisted of seven scientific studies that were between the years 2016 to 2022.

All authors exposed in this review used prophylactic non-invasive ventilation as a preventive way to avoid the risks of reintubations, reduce mortality, length of stay and hospital expenses. All seven studies included in this research instituted the use of non-invasive ventilation in a prophylactic way, in order to improve oxygenation, avoid post-extubation respiratory failure in the first 48 hours of the event and consequent reintubation. **CONCLUSION:** After verifying the results obtained, it was found that prophylactic non-invasive ventilation was the strategy most used by physical therapists, being applied in the first 48 hours after these patients were extubated. The criteria evaluated for the use of the strategy were age over 65 years, worsening of oxygenation and PH, cardiac or respiratory diseases and prolonged mechanical ventilation, in order to reduce the chances of these individuals acquiring possible respiratory failure or a reintubation.

Keywords: Extubation. Non-invasive ventilation. Physiotherapist. prophylactic.

1. INTRODUÇÃO

A intubação orotraqueal (IOT) e o suporte ventilatório por meio da ventilação mecânica invasiva (VMI) são utilizados como intervenção em pacientes críticos. O principal objetivo do suporte ventilatório é melhorar a oxigenação e reduzir o trabalho respiratório dos indivíduos em VMI ⁽¹⁾.

Apesar dos benefícios, o uso prolongado da VMI é associado ao surgimento de algumas complicações, tais como: barotraumas, pneumonias, infecção, lesões pulmonares e hiperóxia. Com isso, é apontado que o tempo na VMI deve ser o mais breve ⁽²⁾.

O processo de retirada da VMI se classifica em duas etapas: desmame da VM e a extubação. O desmame é o progresso de descontinuidade gradual da VMI e envolve muitos fatores associados à predição da capacidade do paciente em adotar a respiração espontânea. Já a extubação, é a retirada da via aérea artificial, e em pacientes traqueostomizados é denominado decanulação ^(1,3).

Nos últimos tempos, foram criados protocolos de desmame, com a finalidade de reduzir o tempo na VM, as consequências fisiopatológicas e os custos hospitalares. Tais intervenções devem conter avaliação diariamente do paciente, prova de autonomia ventilatória através do Teste de Respiração Espontânea (TRE) e monitorização hemogasométrica ^(4,5).

A falha da extubação está relacionada a desfechos desfavoráveis, como a necessidade de traqueostomia, alta mortalidade, altos custos hospitalares e transferências para outras unidades. Identificar os riscos que associem a falha da extubação torna-se mais essencial que os correlacionados ao desmame ou até mesmo no TRE, pois a reintubação aumenta o risco de mortalidade ^(6,7,8).

A ventilação não invasiva (VNI) tem sido incrementada na extubação e na pós-extubação, por ser um recurso facilitador para o desmame. Essa modalidade diminui o trabalho respiratório e melhora as trocas gasosas através do recrutamento de alvéolos hipoventilados, reduz a necessidade de sedação e o período sob VMI ⁽⁹⁾.

A VNI pós-extubatória pode ser associada a três modalidades: facilitadora, resgate e profilática. A VNI profilática (VNIP) se destaca nesse momento, pois costuma ser usada geralmente nos grupos de pacientes suscetíveis para falha da extubação, mesmo possuindo resultados favoráveis no TRE ⁽⁹⁾.

A VNIP é uma proposta já incluída na prática clínica em indivíduos com Insuficiência Respiratória Aguda (IRpA) e também na redução à necessidade de reintubações. Juntamente a isso, no período pós-extubação, em uma variedade mais ampla de situações interligadas ao paciente crítico, a utilização da VNIP tem mostrado resultados benéficos no controle da IRpA. Com isso, a seleção dos pacientes e os critérios de forma mais adequada a serem utilizados podem implicar na redução das complicações devido ao uso prolongado da VMI, além de prevenir falhas do processo de extubação ^(3,4,5).

Portanto, uma forma de evitar a reintubação é a utilização da VNI na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o seu uso pode ser vinculado a caráter preventivo ou até mesmo após falha na extubação do ventilador mecânico ⁽¹⁰⁾. Desse modo, a pesquisa objetivou analisar a eficácia da utilização da ventilação não invasiva profilática pós-extubação.

2. MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura. Esse tipo de estudo é caracterizado por uma abordagem metodológica sistemática, ordenada e secundária, com investigação de estudos primários. A maneira criteriosa para a execução da Revisão Integrativa segue uma busca rigorosa e análise dos dados, concluindo a decisão final sobre referente problema a fim de quantificá-lo ⁽¹¹⁾.

A questão de pergunta “Qual a eficácia da utilização da VNI profilática nos indivíduos pós-extubação?” foi construída por meio da estratégia PICO, acrônimo das palavras P-população-Indivíduos; I- Interesse- VNI profilática; Co-Contexto – Pós-extubação.

A busca dos dados ocorreu por meio das produções científicas através das bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Biblioteca Nacional de Medicina (Pubmed). Os critérios de inclusão foram estudos nos idiomas português ou inglês, publicados entre 2016 e 2022

que abordassem a temática proposta desta revisão e que apresentassem o Qualis A1. Foram excluídos: teses, revisões e pesquisas não disponíveis na íntegra.

A procura dos estudos se deu através dos seguintes Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) Extubação/ *Airway Extubation*, Ventilação não invasiva/ *Noninvasive Ventilation*, fisioterapeutas/ *Physical Therapists*, critérios/ *criteria*. O levantamento nas bases de dados ocorreu de março a abril de 2022. A combinação das palavras-chaves foi realizada por meio dos operadores booleanos AND e OR. A estratégia de combinação foi: *Airway Extubation AND Noninvasive Ventilation OR Airway Extubation OR Noninvasive Ventilation*.

Os estudos, inicialmente, foram selecionados pelo título e resumo e, posteriormente, lidos na íntegra, abrangendo-se pesquisas que responderam à questão norteadora e que tinham conceitos relevantes para atingir o objetivo proposto do estudo. Alcançou-se o seguinte número de artigos por meio das bases de dados: SCIELO 3 e PUBMED 1.658. Foram eliminados textos não disponibilizados na íntegra e que não abordavam a ventilação não invasiva na pós-extubação. Realizou-se a leitura dos títulos e resumos por dois revisores, observando os critérios de inclusão e exclusão. Ao final, obteve-se a amostra composta de sete artigos.

FIGURA 1 – FLUXOGRAMA DAS FASES DE IDENTIFICAÇÃO, SELEÇÃO, ELEGIBILIDADE E INCLUSÃO

FONTE: BRITO; NASCIMENTO, 2022.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra final deste estudo foi composta por sete estudos científicos, que situava entre os anos de 2016 a 2022, selecionados após a aplicação dos critérios de inclusão propostos. Destes artigos elegidos, encontram-se 06 estudos randomizados e 01 retrospectivo.

QUADRO 1 – EXPOSIÇÃO DOS AUTORES, TÍTULOS E QUALIS

AUTOR/ANO	TÍTULO	QUALIS
WILLE <i>et al.</i> , 2021	HIGH-WEAN. Study Group and the REVA research network. Non-invasive ventilation versus high-flow nasal oxygen for postextubation respiratory failure in ICU: a post-hoc analysis of a randomized clinical trial.	A1

CAMMAROTA <i>et al.</i> , 2021	Early extubation with immediate non-invasive ventilation versus standard weaning in intubated patients for coronavirus disease 2019: restrpective multicenter study.	A1
VASCETTO <i>et al.</i> , 2019	Early extubation followed by immediate noninvasive ventilation vs. standard extubation in hypoxemic patients: a randomized clinical trial.	A1
VARGAS <i>et al.</i> , 2017	Intermittent noninvasive ventilation after extubation in patients with chronic respiratory disorders: a multicenter randomized controlled trial (VHYPER).	A1
TILLE <i>et al.</i> , 2019	Effect of Postextubation High-Flow Nasal Oxygen With Noninvasive Ventilation vs High-Flow Nasal Oxygen Alone on Reintubation Among Patients at High Risk of Extubation Failure: A Randomized Clinical Trial.	A1
SCARDOVELLI <i>et al.</i> , 2022	Noninvasive ventilation for the prevention of respiratory failure after extubation. A multicenter randomized trial.	A1
TILLE <i>et al.</i> , 2016	Easily identified at-risk patients for extubation failure may benefit from noninvasive ventilation: a prospective before- after study.	A1

FONTE: BRITO; NASCIMENTO, 2022.

QUADRO 2 – EXPOSIÇÃO DOS DADOS DE ACORDO COM AUTORES E ANO DE PUBLICAÇÃO, OBJETIVOS, AMOSTRAS, CRITÉRIOS PARA USO DA VNI E PRINCIPAIS ACHADOS

NÚMERO	OBJETIVO	AMOSTRA	CRITÉRIOS PARA USO DA VNI	ACHADOS
1	Comparar a mortalidade entre pacientes tratados com VNI alternada com oxigênio nasal de alto fluxo ou oxigênio nasal de alto fluxo isolado.	146 indivíduos	IRpA pós-extubação nos 7 dias após a extubação.	A utilização da VNI alternada com o CNAF reduziu a mortalidade e a reintubação de pacientes que se encontravam na UTI em comparação com o CNAF isolado.
2	Comparar extubação precoce seguida de VNI	121 indivíduos	VNI profilática e	Em comparação aos dois grupos, os indivíduos que

	<p>imediate e desmame padrão em relação à duração da VMI, taxa de falha na extubação, reintubação, traqueostomia, mortalidade na UTI e duração da permanência.</p>		<p>de resgate na IRpA pós-extubação.</p>	<p>usufruíram do desmame padrão permaneceram mais tempo na VMI, apresentaram maior índice de falha na extubação e taxa de reintubação em comparação ao grupo de desmame precoce.</p>
3	<p>Avaliar impactos da extubação precoce seguida pela aplicação imediata de VNI</p>	<p>130 pacientes</p>	<p>VNI profilática para indivíduos com risco de IRpA pós-extubação e reintubação dentro das 48 h após a extubação.</p>	<p>A VNI precoce pós-extubação reduziu significativamente o período de intubação, os dias de internações e o risco de reintubações desses pacientes.</p>
4	<p>Avaliar a eficácia da VNI precoce na diminuição da IRpA após a extubação em pacientes com distúrbios respiratórios crônicos.</p>	<p>144 pacientes ventilados</p>	<p>Os pacientes receberam VNI profilática de no mínimo 6h, nas primeiras 48h pós-extubação.</p>	<p>A VNI precoce utilizadas nas primeiras 48h após extubação resultou na diminuição do risco da IRpA em pacientes com distúrbios crônicos.</p>
5	<p>Testar se a oxigenoterapia condicionada de alto fluxo não é inferior à VNI para prevenir insuficiência respiratória pós-extubação e reintubação em pacientes com alto risco de reintubação.</p>	<p>604 pacientes</p>	<p>Os pacientes de alto riscos usufruíram da VNI preventiva com o intuito de evitar as reintubações.</p>	<p>Em pacientes submetidos a VM, com alto risco de falha na extubação, o uso do CNAF associado a VNI foram eficazes na redução das reintubações em comparação ao CNAF isolado.</p>

6	Analisar através da prática o benefício do uso precoce da VNI após a extubação para prevenção da IRpA.	42 pacientes	Os pacientes foram submetidos à VNI nas primeiras 48 horas após a extubação.	Foi observado que nos pacientes que foram submetidos à VNI após essas 48 horas, tiveram melhora na oxigenação ainda nas primeiras horas.
7	Avaliar o impacto de um protocolo profilático de VNI na reintubação em uma grande população de pacientes em risco.	225 pacientes	Protocolo instituído da VNI profilática em todos os pacientes intubados por pelo menos 24 horas e com um preditor de falha da extubação.	O uso da VNI profilática apresentou regressões nas taxas de reintubações, associando o sucesso da extubação ao protocolo de VNI profilática nesses indivíduos de alto risco.

FONTE: BRITO; NASCIMENTO, 2022.

LEGENDA: VNI- Ventilação Não Invasiva; VMI- Ventilação Mecânica Invasiva; IRpA- Insuficiência Respiratória Aguda;
H- horas; CNAF- Cateter Nasal de Alto Fluxo; UTI- Unidade de Terapia Intensiva.VM: Ventilação Mecânica.

Técnicas para a realização do desmame da VM e da restauração da respiração espontânea são de suma importância na UTI. Nesse cenário, a VNI vem sendo incrementada para reduzir a insuficiência respiratória após a extubação e as taxas de mortalidade. A retirada da VMI abrange a descontinuidade do ventilador mecânico e a remoção do tubo ventilatório. A decisão da remoção desses elementos do paciente é essencial. Com isso, tanto o atraso como o prolongamento de tempo da VM está interligado com o surgimento de complicações e de aumento da mortalidade (16).

Os autores Camarrotta (2021), Vaschetto (2019), Vargas (2017) e Scardovelli (2022), em suas pesquisas investigaram o uso da VNI de maneira precoce após a extubação na redução da insuficiência respiratória. Ambos os pesquisadores concluíram que a instituição da VNI, logo após a extubação,

reduziram os riscos dos pacientes manifestarem a IRpA, constatando melhora na oxigenação nas primeiras horas e diminuindo as taxas de reintubações.

A ventilação não invasiva é uma estratégia que pode ser utilizada em estágios iniciais da IRpA para evitar as reintubações e seus riscos. Pacientes submetidos à VNI precoce são caracterizados por menores taxas de traqueostomias, pneumonias, menor tempo de internações na UTI e hospital e redução da mortalidade ^(14,17).

A VNI demonstra nível de evidencia A para distúrbios hipercapnicos e hipoxêmicos secundária à DPOC, insuficiência respiratória após cirurgias abdominais e EAP. Em suas pesquisas, Vargas (2017) e Vaschetto (2019) avaliaram o uso da VNI após a extubação em pacientes com distúrbios respiratórios crônicos, usufruindo da máscara fascial, PEEP variando de 8-10 cmHO₂, o volume corrente ajustado entre 6 e 8 ml/kg e a aplicabilidade da VNI consistiu de no mínimo 48 h após a extubação. Ambos os autores demonstraram que o uso de VNI pode facilitar a extubação e reduzir os dias gastos em VMI sem afetar o tempo de permanência na UTI.

O uso da oxigenoterapia vem sendo incrementado após o desmame, como forma de reduzir o trabalho respiratório e a PCO₂. Os pesquisadores Whille (2021), Thille (2019), Vargas (2017) compararam a utilização da VNI versus a oxigenoterapia de alto fluxo na insuficiência respiratória pós-extubação. Ambos, expuseram que essas duas estratégias de oxigenação podem ter eficácia semelhante para reverter a IRpA e evitar a reintubação nesse cenário. Entretanto, nos três estudos, os indivíduos tratados com VNI apresentaram menor mortalidade do que aqueles tratados apenas com oxigênio nasal de alto fluxo. Pode-se levantar a hipótese de que a VNI pode promover recrutamento alveolar e reabertura de atelectasias, e ajudar no tratamento de edema pulmonar cardiogênico e prevenir apneias.

O autor Thille (2016) realizou um estudo randomizado multicêntrico, em trinta UTIs com pacientes de alto risco e que eram suscetíveis às reintubações, os preditores de falha da extubação mais encontrados foram: pacientes com idade superior a 65 anos, piora da oxigenação e PH, doenças cardíacas ou respiratórias, tempo da VM prolongada, agitação e hipotensão extrema. Esses resultados correlacionam com os achados de Thille (2019).

O uso da ventilação não invasiva é indicado para pacientes acima de 65 anos, pacientes hipercápnicos, DPOC, insuficiência cardíaca crônica e outras comorbidades graves que estejam em VMI a mais de 24 horas e que tenham sido aprovados no TRE ⁽¹⁵⁾.

A VNI profilática é usada em pacientes que apresentam altos preditores de falha na extubação, mesmo com resultados favoráveis no TRE. Os riscos de IRpA pós- extubação atualmente é o principal critério para o uso da VNI profilática após a retirada do suporte ventilatório. A partir disso, todos os autores expostos nesta revisão recorreram à VNI profilática como forma preventiva para evitar os riscos de reintubações, reduzir a mortalidade, tempo de internações e gastos hospitalares. Todos os 7 estudos incluídos desta pesquisa instituíram como principal critério para o uso da VNI

de maneira profilática em indivíduos com riscos de IRpA pós-extubação nas primeiras 48h do evento (12,13,14, 15,16,17,18).

4. CONCLUSÃO

O suporte ventilatório não invasivo possui uma eficácia notória na extubação e pós-extubação dos pacientes que são submetidos à intubação orotraqueal, este recurso se mostra facilitador neste processo e reduz as chances de reintubações.

Com a verificação dos resultados obtidos, foi constatado que a VNI profilática foi à estratégia mais utilizada pelos fisioterapeutas, sendo aplicadas nas primeiras 48 horas após esses pacientes serem extubados. Os critérios avaliados para o uso da estratégia: a idade superior a 65 anos, piora da oxigenação e PH, doenças cardíaca ou respiratória e o tempo da VM prolongada, a fim de reduzir as chances de esses indivíduos adquirirem uma possível IRpA ou ocorrer uma reintubação.

Entretanto, ainda se faz necessária a realização de novos estudos com amostra populacional maior, parâmetros diferentes e com mais profissionais para um melhor embasamento científico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1) ALVES *et al.* Fatores de risco associados com falha de extubação em uma unidade de terapia intensiva de trauma. **ASSOBRAFIR Ciên.** 2021.
- (2) Mil T, Joffe AM, Yanez ND, Khandelwal N, Dagal AH, Deem S, *et al.* Predictors of reintubation in critically ill patients. **Respir Care.** 2014;59(2):178-85. <http://dx.doi.org/10.4187/respcare.02527>. PMID:2388210
- (3) Cork G, Camporota L, Osman L, Shannon H. Physiotherapist prediction of extubation outcome in the adult intensive care unit. **Physiother Res Int.** 2019 Oct;24(4): e1793. doi: 10.1002/pri.1793. Epub 2019 Jun 25. PMID: 31237395; PMCID: PMC6852206.
- (4) MEDEIROS, A.I.C; SILVA, L.S; BASTOS, V.P.D. Perfil clínico e índices preditivos de desmame de pacientes extubados em uma unidade de terapia intesiva de Fortaleza-CE. **ASSOBRAFIR ciência.** p. 33-42, Dez.2015.
- (5) Nemer SN, Barbas CSV. Parâmetros preditivos para o desmame da ventilação mecânica. **J Bras Pneumol.** v.37, n.5, p.669-679. 2011.
- (6) Wong TH, Weber G, Abramowicz AE. Smooth Extubation and Smooth Emergence Techniques: A Narrative Review. **Anesthesiol Res Pract.** 2021 Jan 15;2021:8883257. doi: 10.1155/2021/8883257. PMID: 33510786; PMCID: PMC7822686.

- (7) Assunção MS, Machado FR, Rosseti HB, Penna HG, Serrão CC., Silva WG, *et al.* Avaliação de teste de tubo T como estratégia inicial de suspensão da ventilação mecânica. **Rev Bras Ter Intensiva.** v.18, n.2, Jun. 2006.
- (8) Smailes ST, McVicar AJ, Martin R. Cough strength, secretions and extubation outcome in burn patients who have passed a spontaneous breathing trial. **Burns.** 2013;39(2):236- 42.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.burns.2012.09.028>. PMID:23107354. 20.
- (9) Campusano *et al.* Ventilação mecânica não invasiva pós extubação de pacientes em unidade de terapia intensiva adulta. **Rev Interciência & Sociedade.**v.5, n.2. 2020.
- (10) Li Y, Li H, Zhang D. Comparison of T-piece and pressure support ventilation as spontaneous breathing trials in critically ill patients: a systematic review and meta- analysis. **Crit Care.** 2020.
- (11) Casarin, S., *et al.* Tipos de revisão de literatura: considerações das editoras do Journal of Nursing and Health / Types of literature review:considerations of the editors of the Journal of Nursing and Health. **Journal of Nursing and Health.** 2020.
- (12) Wille A., *et al.* HIGH-WEAN. Study Group and the REVA research network. Non- invasive ventilation versus high-flow nasal oxygen for postextubation respiratory failure in ICU: a post-hoc analysis of a randomized clinical trial. **Crit Care.** 2021 Jun 28;25(1):221. doi: 10.1186/s13054-021-03621-6. PMID: 34183053; PMCID: PMC8236736.
- (13) Cammarota G., *et al.* Early extubation with immediate non-invasive ventilation versus standard weaning in intubated patients for coronavirus disease 2019: restrpective multicenter study. **Sci Rep.**2021.
- (14) Vaschetto R., *et al.* Early extubation followed by immediate noninvasive ventilation vs. standard extubation in hypoxemic patients: a randomized clinical trial. **Intensive Care Med.** 2019 Jan;45(1):62-71. doi: 10.1007/s00134-018-5478-0. Epub 2018 Dec 10. PMID: 30535516.
- (15) Vargas F., *et al.* Intermittent noninvasive ventilation after extubation in patients with chronic respiratory disorders: a multicenter randomized controlled trial (VHYPER). **Intensive Care Med.** 2017.
- (16) Thille AW., *et al.* Effect of Postextubation High-Flow Nasal Oxygen With Noninvasive Ventilation vs High-Flow Nasal Oxygen Alone on Reintubation Among Patients at High Risk of Extubation Failure: A Randomized Clinical Trial. **JAMA.** 2019.
- (17) Scardovelli D., *et al.* Noninvasive ventilation for the prevention of respiratory failure after extubation. A multicenter randomized trial. **Am J Respir Crit Care Med.** 2022.

(18) Thille AW., *et al.* Easily identified at-risk patients for extubation failure may benefit from noninvasive ventilation: a prospective before-after study. **Crit Care**. 2016 Feb 26;20:48. doi: 10.1186/s13054-016-1228-2. PMID: 26926168; PMCID: PMC4770688.

¹ Graduando pela Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).

² Graduando pela Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).

³ Fisioterapeuta. Docente da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).

⁴ Mestre em Física. Docente da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).

⁵ Professor especialista na área de Educação Física.

⁶ Professor especialista na área de Matemática. Docente da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).

[← Post anterior](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022